
RESISTÊNCIA BACTERIANA NAS UTIS NEONATAIS E AS INSEGURANÇAS DAS MÃES FRENTE O INTERNAMENTO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8087782

Jéssica França Mendonça¹

Bruna Sampaio Tavares²

Rodolpho Costa dos Santos Gérard Henri Poussielgue³

Manuely Pereira de Moraes Santos⁴

José Gilberto de Oliveira Júnior⁵

Kleber Jose Canedo Pimentel⁶

Ariana Hurlimann⁷

Raphael Lima Saraiva⁸

Izabelle Lopes Quintino⁹

Maria Eduarda Castro Ferreira de Siqueira¹⁰

Danielle Pereira dos Santos¹¹

Adilson Gomes de Campos¹²

Cláudio Rodrigues de Lima¹³

Andrea Branco Marinho¹⁴

Itaécio Felipe Silva¹⁵

Yasmin Lima Caldas¹⁶

Marcos Vinicius Teles¹⁷

Leticia Paiva Fiquene¹⁸

Gabrielle Nepomuceno da Costa Santana¹⁹

Amanda Santana Goes da Silva²⁰

RESUMO

A taxa de mortalidade bruta associada à bacteremia em UTI é estimada em 35 a 60%, com mortalidade de 27%, na qual varia de 12 a 80%, contudo depende do tipo de instituição e população estudada. Na pediatria, as infecções relacionadas à assistência à saúde são complicadores no tratamento da criança hospitalizada. **Objetivo:** trazer a tona sobre a resistência bacteriana dentro das UTIS pediátricas e suas repercussões durante o internamento da criança. Busca-se saber: os profissionais estão aptos para a administração segura e assertiva dos antibióticos. **Metodologia:** Trata-se de estudo de caráter qualitativo, uma revisão bibliográfica realizada por meio de base de dados internacionais como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Além disso, foram elencados os seguintes critérios de inclusão: estar disponível na íntegra de forma gratuita, artigos em português, inglês ou espanhol, recorte temporal preferencialmente dos últimos 5 anos e estar de acordo com a temática proposta. **Discussão:** As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam uma causa importante de morbidade e mortalidade em adultos e crianças gravemente enfermas, significando aumento do tempo de internação, maior afastamento do paciente de seus cotidianos. As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. O uso de antibióticos indiscriminadamente trazem consequências, sendo uma delas as interações medicamentosas podendo ter maior repercussão em determinados grupos, como idosos, indivíduos imunodeprimidos, e/ou hospitalizados, e em crianças. As crianças apresentam características fisiológicas que se modificam de acordo com o seu desenvolvimento, sendo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico modificados, o que as torna mais vulneráveis quanto à utilização de medicamentos. Além disso, a escassez de estudos e de medicamentos específicos para estes pacientes, não estabelece uma faixa de segurança para uso de medicamentos em pediatria. **Conclusão:** ao avaliar as repercussões do uso indiscriminado de antibióticos nas UTIS pediátricas foi possível observar a necessidade do estudo contínuo dos profissionais de saúde sobre o uso consciente de antibióticos. Ademais, Sabendo-se que os pacientes pediátricos são mais suscetíveis à ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos, a avaliação das prescrições, através das intervenções de

enfermagem e da equipe multidisciplinar é essencial auxiliando na melhora do quadro clínico desses pacientes com efeito positivo sobre a diminuição do período de internação e conseqüentemente dos custos relacionados à assistência.

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Pediatria. Medicamentos.

INTRODUÇÃO

As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS), tanto primária como secundária, constituem ocorrências graves e potencialmente letais, avaliadas como a terceira causa de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IrAS) em hospitais gerais. Essas ocorrências representam importante causa de mortalidade e aumento significativo nos custos hospitalares. Essas infecções podem apresentar-se como bacteremias ou sepSES. Em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a incidência de ICS é 7,4 vezes maior que aqueles que estão em enfermaria. A taxa de mortalidade bruta associada à bacteremia em UTI é estimada em 35 a 60%, com mortalidade de 27%, na qual varia de 12 a 80%, contudo depende do tipo de instituição e população estudada. Na pediatria, as infecções relacionadas à assistência à saúde são complicadores no tratamento da criança hospitalizada. Essa afecção aumenta a morbidade e mortalidade, tempo de internação, custos e sofrimento para a criança e sua família (FREIRE et al., 2013).

No Brasil, os registros de óbito por sepse neonatal indicam aproximadamente 3.000 crianças por ano. Em 2021, na cidade de São Paulo, estimou-se que a infecção foi responsável por 27,5% dos óbitos neonatais (DE OLIVEIRA; SANTOS; DALARMI, 2023).

O presente artigo tem o objetivo de trazer a tona sobre a resistência bacteriana dentro das UTIS pediátricas e suas repercussões durante o internamento da criança. Busca-se saber: os profissionais estão aptos para a administração segura e assertiva dos antibióticos ?

METODOLOGIA ou DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Trata-se de estudo de caráter qualitativo, uma revisão bibliográfica realizada por meio de base dados internacionais como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Além disso, foram elencados os seguintes critérios de inclusão: estar disponível na íntegra de forma gratuita, artigos em português, inglês ou espanhol, recorte temporal preferencialmente dos últimos 5 anos e estar de acordo com a temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de microrganismos resistentes temos os procedimentos invasivos, como por exemplo a ventilação mecânica e o uso de cateteres, internações prolongadas, doenças crônicas, como também o uso inadequado e excessivo de antibióticos de amplo espectro, sendo esta a terapia administrada em cerca de 70% dos pacientes internados em UTI (SANTOS, 2022).

UTI pediátrica, há fatores específicos desses pacientes que são determinantes diretos de infecção como a lenta maturação do sistema imunológico, imunodeficiências, uso de imunossupressores, tempo de internação prolongado e procedimentos invasivos e, devido a essas peculiaridades, as IRAS em UTI pediátrica tendem a ser mais frequentes do que em adultos. Normalmente, as infecções nosocomiais mais situadas em UTI são as respiratórias, seguidas das infecções relacionadas à corrente sistêmica.

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam uma causa importante de morbidade e mortalidade em adultos e crianças gravemente enfermos, significando aumento do tempo de internação, maior afastamento do paciente de seus cotidianos. As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde (DA SILVA GIMA *et al.*, 2020).

O uso de antibióticos indiscriminadamente trazem consequências, sendo uma delas às interações medicamentosas podendo ter maior repercussão em determinados grupos, como idosos, indivíduos imunodeprimidos, e/ou hospitalizados, e em crianças. As crianças apresentam características fisiológicas

que se modificam de acordo com o seu desenvolvimento, sendo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico modificados, o que as torna mais vulneráveis quanto à utilização de medicamentos. Além disso, a escassez de estudos e de medicamentos específicos para estes pacientes, não estabelece uma faixa de segurança para uso de medicamentos em pediatria (DA SILVA OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Na população pediátrica estima-se que 2/3 da mortalidade geral está relacionada a doenças infecciosas e a resistência aos antibióticos de primeira linha para o tratamento dessas doenças vem crescendo e se tornando cada vez mais frequente. Quando falamos de pacientes internados, os dados são ainda mais alarmantes. Mais de 60% das crianças internadas recebem pelo menos um antibiótico durante a internação. Em crianças internadas em unidade de terapia intensiva (UTI), que receberam ventilação prolongada, foram submetidas à colocação de cateter venoso ou com tempo de internação maior do que 14 dias, o uso de antibioticoterapia pode chegar a 90%. Além disso, os agentes de amplo espectro foram mais frequentemente utilizados neste grupo de pacientes (DIAS *et al.*, 2019).

A farmacologia clínica pediátrica, ainda existe carência de informações quanto aos aspectos relevantes na terapia infantil, especialmente no que se refere à farmacocinética e farmacodinâmica. Estes fatores contribuem para classificar as crianças como sendo um grupo de risco, pois são poucos os medicamentos especificamente autorizados para utilização na idade pediátrica.

CONCLUSÃO

No presente estudo, ao avaliar as repercussões do uso indiscriminado de antibióticos nas UTIS pediátricas foi possível observar a necessidade do estudo contínuo dos profissionais de saúde sobre o uso consciente de antibióticos. Ademais, Sabendo-se que os paciente pediátricos são mais suscetíveis à ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos, a avaliação das prescrições, através das intervenções de enfermagem e da equipe multidisciplinar é essencial auxiliando na melhora do quadro clínico desses

pacientes com efeito positivo sobre a diminuição do período de internação e consequentemente dos custos relacionados à assistência.

REFERÊNCIAS

DA SILVA GIMA, Matheus Breno et al. Características microbiológicas e perfil de resistência de microrganismos causadores de infecções hospitalar em uma UTI para pacientes pediátricos de um hospital referência em infectologia do Amazonas. Brazilian Journal of Health Review, v. 3, n. 4, p. 8663-8678, 2020.

Disponível

em:<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/13490>

Acesso em: 19 Junho 2023.

DE OLIVEIRA, Ana Beatriz Batistela; SANTOS, Jessyka Silva; DALARMI, Luciane. SEPSE NEONATAL: TRATAMENTO, PREVENÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO DENTRO DA UTI PEDIÁTRICA. Visão Acadêmica, v. 23, n. 4, 2023. Disponível

em:<https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/87546> Acesso em: 19 Junho 2023.

DA SILVA OLIVEIRA, Patrícia et al. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E SUA IMPORTÂNCIA EM PACIENTES CRÍTICOS PEDIÁTRICOS. Educação, Ciência e Saúde, v. 7, n. 1, 2020. Disponível

em:https://scholar.archive.org/work/hn7wxoma5ngxvdeocopi2s5cy/access/wayback/http://periodicos.ces.ufcg.edu.br/periodicos/index.php/99cienciaeducacaosau de25/article/download/196/pdf_77 Acesso em: 19 Junho 2023.

DIAS, Déborah Cardoso Albernaz de Almeida et al. Análise de um programa de gestão de antimicrobianos em unidade de terapia intensiva pediátrica. 2019.

Disponível

em:<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12601/D%C3%89BORAH%20CARDOSO%20ALBERNAZ%20DE%20ALMEIDA%20DIAS%20DISSERTA%C3%87%C3%83O.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 19 Junho 2023.

FREIRE, Izaura Luzia Silverio et al. Perfil microbiológico, de sensibilidade e resistência bacteriana das hemoculturas de unidade de terapia intensiva pediátrica. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 3, n. 3, p. 429-439, 2013.

Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/index.php/reufsm/article/view/8980>

Acesso em: 18 Junho 2023.

SANTOS, Milena Lima Valério dos. Flora bacteriana e uso de antimicrobianos em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível

em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/51956> Acesso em: 19 Junho 2023.

TORRES, LUCIANA. Perfil de bactérias multirresistentes em pacientes críticos de um hospital pediátrico. Revista Cereus, v. 12, n. 1, p. 91-105, 2020. Disponível

em: <http://ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/2386> Acesso em: 19 Junho 2023.

¹Graduanda em Psicologia, UEPB

²Graduanda em Medicina, FPS

³Graduando em Medicina, FITS

⁴Graduanda em Medicina, FPS

⁵Graduando em Medicina, FITS

⁶Graduando em Medicina, FMO

⁷Graduanda em Medicina, FPS

⁸Graduando em Medicina, Uninassau

⁹Graduanda em Medicina, FMO

¹⁰Graduanda em Medicina, UNIFAN

¹¹Graduanda em Medicina, Unicerrado

¹²Graduado em Enfermagem, UFMT

¹³Graduado em Enfermagem, FTESM

¹⁴Graduada em Enfermagem, UNESA

¹⁵Graduado em Enfermagem, URCA

¹⁶Graduada em Psicologia, UNIT/AL

¹⁷Graduado em Medicina, UNIRV

¹⁸Especialista em Enfermagem em Saúde da Criança, UFMA

¹Graduada em Enfermagem, UNESA

²Graduada em Enfermagem, UNIPLI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil